

AJDODLARIMIZ PEDAGOGIK MEROSI VA UMUMIY O'RTA TA'LIMDA O'QUVCHILARNING INTELLEKTUAL SOHASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna

Ajiniyoz nomidagi NukusDPI mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559826>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada umumiy o'ta ta'limda o'quvchilarning intellektual sohasini rivojlantirishda ajdodlarimizning pedagogik merosining ahamiyati bo'yicha fikrlar yuritilgan. Shuning bilan birga, ijodkorlik, ijodiy topshiriqlar, ularni bajarish, echish usullari, evristik topshiriqlar haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** intellekt, intellektual soha, ijodkorlik, evristik topshiriq, mantiqiy fikrlash.*

Umumiy o'rta ta'lim tizimi o'quvchilari intellektual rivojlanishini ta'minlashda pedagogik yondashuvlarning ahamiyati beqiyosdir. O'qituvchilarning ijodiy yondashuvlari, o'quvchilarga kreativ fikrlashni rivojlantirish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va yangi metodikalar orqali o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishda katta rol o'ynaydi. Mavjud ilmiy tahlillarga ko'ra, buyuk allomalarimiz tomonidan ilgari surilgan pedagogik g'oyalar va ta'lim usullari hozirgi zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Jadidlar, mutafakkirlar va pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan metodikalar o'quvchilarning intellektual sohasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchilar modulli o'qitish jarayonida ijodiy topshiriqlarni bajarish yo'llarini o'quvchilarga o'rgatishda evristik topshiriqlardan foydalanadilar. Ijodiy topshiriqlarni echish usullari evristik usullar sifatida baholanadi. Ijodiy topshiriqlarni echish usullarining mahsuldorligini ijodkor, yaratuvchi o'qituvchilar o'quvchilarga aniq misollar yordamida tushuntiradilar. Ijodkor o'qituvchilar aksariyat hollarda evristik metodlarni o'zlari tushunib etmagan holda tasodifan qo'llaydilar. Bu esa mazkur metodning qo'llanish jarayonini murakkablashtiradi. Shuning uchun ham o'quvchilarni ijodiy topshiriqlarni bajarishga o'rgatishda tekshirishlar va xatolar metodidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu o'z navbatida kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ajdodlarimiz o'z farzandlarini intellektual rivojlantirish orqali yaratuvchilik va ijodkorlik faoliyatiga jalb etishda muntazam shug'ullanganlar. Pedagogika fanida o'quvchilarni intellektual rivojlantirish sohasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq modulli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Masalan, "Aqliy hujum", hamkorlikda ishlash, dialog, o'yin texnologiyalaridan foydalanish shular jumlasidandir.

Modulli o'qitish texnologiyalar yordamida o'quvchilarni intellektual sohalarini rivojlantirish usullari, metodlari, shart-sharoitlari, qonuniyatlar tizimlashtirilsa, o'quvchilarning aqliy faoliyat ko'rsatishga samaradorligi ortadi. Biz quyida o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga xizmat qiladigan va ularning istiqboldagi faoliyatlari uchun zarur bo'lgan modulli o'qitish texnologiyalari tarkibiga kiradigan evristik metodlarni didaktik jihatdan tavsiflashga harakat qildik.

"Aqliy hujum" ham modulli o'qitish texnologiyasi tarkibiga kiradigan o'quvchilarni evristik izlanishga undaydigan mahsuldor metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu metodni ilk bor amerikalik pedagog A.F.Osborn ilmiy iste'molga kiritgan. Ushbu metodning asosini suqrotona savol-javob usuli tashkil etadi. Suqrotona savol-javob metodidan foydalanishda o'qituvchilar bir

qator pedagogik-psixologik qonuniyatlarga tayanishlari talab etiladi. Ma'lumki, g'oyalarni generatsiyalash jamoaviy faoliyat usularidan foydalanishni taqozo qiladi. Ba'zi hollarda o'quvchilar intellektual faoliyat ko'rsatishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunday qiyinchiliklar ijtimoiy pedagogik hamda psixologik qiyinchiliklardan iborat. O'quvchilarning ijodiy faollikka yo'naltirishning usullari sirasiga o'quv matnlarni tahlil qilish, o'zlari va sinfdoshlarining xatolarini topib, ularni bartaraf etish yo'llarini o'rgatishdan iborat. O'quvchilarning intellektual faolliklarini ta'minlashda o'qituvchining kasbiy mahorati, tajribasi, o'quvchilar duch keladigan to'siqlarni o'z vaqtida aniqlab, ularni bartaraf eta olishi muhim ahamiyatga ega. “Aqliy hujum” metodini qo'llash jarayonida dialog vaziyatlarini tashkil etish samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Taniqli o'zbek ma'rifatparvari A.Avloniy o'zining “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida quyidagilarni alohida ko'rsatib o'tgan: “Fikr va aql insonni kamolotga etkazadi va o'qish, o'rganish qobiliyati uni saodatmand qiladi. Insonning komil aqli yaxshilik muhokamasidir”. Ko'rinib turibdiki, ajdodlarimiz o'z davrlaridayoq o'quvchilarning intellektual sohalarini rivojlantirish maqsadida ularni tahliliy fikrlashga undash zarurligini ko'rsatganlar.

O'quvchi shaxsining mantiqiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish sohasida mutaxassislar tomonidan turlicha yondashuvlar ilgari surilgan. O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o'qish, yozish, muloqot, matematik hisoblash, tahlil qilishning muhimligi E.G'oziyev, R.G.Safarova, V.V.Laylo, M.Vertgaymerlar tomonidan ta'kidlab o'tilgan. Ta'lim jarayoni oldiga qo'yilgan eng muhim vazifalardan biri vujudga kelgan vaziyatlarni chuqur tahlil qiladigan, murakkab masalalarni echa oladigan, nostandart qarorlar qabul qila oladigan, mantiqiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday natijaga erishish uchun shunday pedagogik vaziyatni vujudga keltirish kerakki, bu jarayon o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularni intellektual rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Buning uchun o'quvchilarni bahs munozara vaziyatlariga olib kirish, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlarni bajarishga undash, o'zaro fikr almashishlari uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirish talab etiladi. Ushbu maqsadda o'quv jarayonida o'quvchilarga turli darajadagi axborotlar, topshiriqlar, mashq va masalalarni modul shaklida taqdim etish hamda ularning tahliliy faoliyatlari, topshiriqlar ustida mantiqiy fikrlash sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish nazarda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1994. – 178 b.
2. G'oziyev E.G'., Usmonov Sh. Intellekt psixologiyasi. – Toshkent: ToshDU, Universitet, 1996. – 48 b.
3. Safarova R.G., Yusupova F.I. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida modulli o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalar bankidan foydalanish mexanizmlari. – T.: Tafakkur qanoti, 2017. – 148 b.